

4º do .co,mo,mo

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

E o moderno ficou chato, mas não se tornou eterno¹

(1) RIBEIRO, Elisa Vaz

(1) Arquiteta, Graduada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Mestranda do curso de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU-USP)
elisavaz@gmail.com

**Eixo temático: Narrativas historiográficas, na observação da especificidade da
arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil**

¹ Esse artigo teve apoio da CAPES

E o moderno ficou chato, mas não se tornou eterno

RESUMO

É possível afirmar que a arquitetura moderna brasileira passou, nas últimas décadas do século XX, do prestígio à desvalorização social. A crescente descaracterização e perda do patrimônio arquitetônico moderno vêm, nos últimos anos, suscitando debates no meio arquitetônico e chamando a atenção dos órgãos de preservação para a necessidade de salvaguarda de exemplares da arquitetura moderna. Diante desse quadro, o presente trabalho avalia, através da análise de 430 artigos publicados nos anais do Docomomo Brasil, a forma como a relação entre população e arquitetura moderna é vista hoje por aqueles que advogam a preservação dessa arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna . Preservação. Docomomo.

ABSTRACT

It can be argued that in the last decades of the twentieth century, Brazilian modern architecture turned from social prestige to devaluation. In recent years, the increasing distortion and loss of modern architectural heritage are prompting discussions among architects and architectural critics and drawing the attention of conservation agencies to the need to safeguard exemplars of modern architecture. In such a context, this paper evaluates, through the analysis of 430 articles published in the annals of 'Docomomo Brasil', how those who advocate for the preservation of this architecture see the relationship between population and modern architecture today.

KEY WORDS: Modern Architecture. Preservation. Docomomo.

1. Introdução

Não é difícil encontrar, na historiografia sobre a arquitetura brasileira, a descrição de um período em que o movimento moderno teve supremacia em solo nacional. Para além da arquitetura oficial das grandes obras públicas e encomendas privadas apontadas em textos que fizeram da arquitetura moderna brasileira um espetáculo internacional (GOODWIN, 1943; GIEDION, 1951; MINDLIN, 1956), trabalhos mais recentes apontam para a difusão do modernismo na arquitetura residencial, alcançando, por vezes, a classe média baixa brasileira. Nesse sentido, o livro de Guimarães e Cavalcanti, *Arquitetura kitsch: suburbana e rural* (1979), pode ser considerado o precursor de uma série de pesquisas mais detalhadas que viriam a ser desenvolvidas sobre o tema a partir dos anos 1990.

A extrema aceitação da arquitetura moderna, contudo, não foi capaz de garantir sua perpetuação, pois, como outros fenômenos sociais, esse acolhimento se mostrou temporário. Em 1955 o escritor modernista Carlos Drummond de Andrade, já anunciava a temporalidade desse tipo de fenômeno criticando-a ironicamente através de versos que se tornariam clássicos: “E como ficou chato ser moderno./ Agora serei eterno.” (ANDRADE, 1955). No entanto, se um verso escrito se torna eterno, a mesma sorte não tem um edifício construído, sempre suscetível a sua integração em um obituário arquitetônico (AMORIM, 2007). Assim, o anterior reconhecimento de valores nas edificações modernistas pelo público leigo foi substituído nos últimos tempos pelo total desconhecimento da importância dessas obras. A ignorância da população em relação aos valores de tal arquitetura é hoje um caminho aberto para a descaracterização de seus exemplares remanescentes.

A arquitetura moderna brasileira passou, portanto, nas últimas décadas do século XX, do prestígio à desvalorização social. Nos últimos anos, no entanto, a descaracterização desse patrimônio vem suscitando debates no meio arquitetônico e chamando a atenção dos órgãos de preservação para a necessidade de sua salvaguarda. Diante do cenário exposto, o presente trabalho se propõe a analisar as dificuldades na preservação de edificações modernistas com especial atenção à forma como a relação entre população e arquitetura moderna é vista hoje por aqueles que advogam a preservação dessa arquitetura. Com esse enfoque, este texto realiza uma análise dos trabalhos publicados nos anais do seminário que constitui hoje provavelmente o maior fórum de debate sobre o patrimônio moderno brasileiro: o Docomomo Brasil.

² São exemplos de trabalhos que abordam o tema: Trigueiro (1999, 2003), Arruda (2003) e Lara (2008).

2. Sobre a adoção de um estilo

A historiografia da arquitetura moderna brasileira aponta como época de sua maior difusão as décadas de 1950 e 1960. Embora o primeiro governo Vargas tenha sido responsável pela notoriedade inicial do movimento através da construção da sede do Ministério da Educação e Saúde (1936/43), é importante frisar que a arquitetura moderna brasileira estava distante de ser hegemônica nesse período, fato comprovado pela simples observação dos prédios do Ministério do Trabalho (1936/38) e da Fazenda (1938/43), construídos no entorno do Ministério da Educação também durante o governo Vargas. Ainda que a arquitetura moderna do período estivesse munida de um discurso de afirmação da identidade nacional perfeitamente adequado às intenções do governo, esta arquitetura era abraçada por um segmento intelectual que, embora influente, era, definitivamente, minoritário. A associação da arquitetura moderna patrocinada pelo governo Vargas a uma arquitetura de representatividade nacional era naquele momento ainda um objetivo a ser alcançado, um pensamento auspicioso por parte dos arquitetos modernos, nutrido pela ascensão ao MES de Gustavo Capanema, “personagem politicamente forte no governo getulista e identificado intelectual e afetivamente com vários escritores e artistas modernistas” (FONSECA, 2005, p.96).

Segundo Zein (2005), mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a moderna arquitetura desenvolvida no Rio de Janeiro ainda não era hegemônica no panorama cultural brasileiro, pois simultaneamente continuavam atuando arquitetos de tradição acadêmica. Todavia, a autora aponta a qualidade da arquitetura moderna produzida e sua consagração internacional como agentes impulsionadores da rápida aceitação de seus paradigmas, entre os quais se inscrevia o desejo de se colocar entre os aspectos culturais relevantes da “identidade nacional”. Segundo Zein esse movimento manifestava a consolidação da “Escola Carioca”, que estabelecia a autoridade de uma doutrina projetual moderna, de viés corbusiano, mas de caráter brasileiro, validando e oferecendo um conjunto de procedimentos com os quais a arquitetura moderna nacional poderia idealmente se expandir.

Seria, contudo, a visibilidade e o relativo sucesso dessa arquitetura no exterior (processo desencadeado pela exposição Brazil Builds, realizada no Museu de Arte Moderna da Nova York em 1943), que lhe dariam “potencial de emblema”, contribuindo para uma “hegemonia que se firma por volta de 1950” (COMAS, 2005, p.14). Conforme aponta Camargo (2011), “Brazil Builds foi importante não só para a divulgação internacional da arquitetura brasileira, mas para a própria consolidação do movimento moderno no território nacional.”. Mindlin (1999), por sua vez, atenta para o fato de que o reconhecimento internacional da moderna arquitetura brasileira promoveria no país a aceitação dessas obras pelo público leigo: “o homem da rua, cético e irônico por natureza, começou a se orgulhar dos edifícios que no

início considerava engraçados ou bizarros” (MINDLIN, 1999). Em outras palavras, a visibilidade alcançada no exterior pela arquitetura moderna brasileira na década de 1950 seria fundamental para sua valorização nacional e para sua aceitação popular.

Foi, então, a arquitetura da chamada escola carioca que se difundiu pelo país a partir dos anos 1950, configurando aquilo que viria a ser chamado pela historiografia de “arquitetura moderna brasileira”. À difusão da linguagem da escola carioca durante as décadas de 1960 e 1970, somou-se aquela da chamada escola paulista de arquitetura. No entanto, é possível afirmar que o uso do concreto aparente, vinculado à escola paulista, ficou mais limitado a uma arquitetura oficial. No que toca à adoção da linguagem moderna pela população em geral, foram os elementos arquitetônicos da escola carioca que se difundiram pelo país, sofrendo, em alguns momentos, adaptações locais³. Lúcio Costa, já em 1951, afirmava que a difusão moderna, sobretudo “fora do Rio” era marcada por um artificialismo:

[...] arremedo inepto e bastardo caracterizado pelo emprego avulso de receitas modernistas desacompanhadas da formulação plástica adequada e da sua apropriada função orgânica. É, sem dúvida, louvável que as construções se pareçam, e as soluções se repitam, porquanto o estilo de cada época se funda precisamente nessa mesma repetição e presença, mas é imprescindível que a aplicação renovada e desejável das fórmulas ainda válidas se processe com aquela mesma propriedade que originalmente as determinou (COSTA, 1995, p.170).

Já Artigas apresenta visão mais positiva do fenômeno e interpreta a disseminação, vulgarização e apropriação do que foi produzido oficialmente como indício do sucesso da arquitetura brasileira. No discurso de paraninfo aos formandos da FAU-USP em 1955, afirma:

Na própria vulgarização de certas conquistas da arquitetura brasileira devemos ver o reflexo da simpatia geral pelo esforço renovador e pelas soluções que ela propõe. Há os que encaram a rápida aceitação e reprodução de certas formas construtivas sem suficiente assimilação crítica ou elaboração criadora, como um sintoma de decadência. A democratização das conquistas da arquitetura deve ser encarada como o desejo ardente, por parte do povo, da aquisição de uma linguagem nova no campo da arquitetura (ARTIGAS, 2003, p. 260).

O vocabulário da arquitetura moderna era então veiculado por meios de divulgação diversificados. Na mídia impressa seria recorrente a idéia de modernidade e progresso vinculada à construção de empreendimentos estatais ou de grandes construções particulares, porém, um dos maiores vetores de sua disseminação seria o programa residencial. Sobre essa questão, Lara (2001) indica que a difusão da arquitetura moderna

³ Três fatores poderiam ser apontados como causa da maior difusão dos elementos da escola carioca na arquitetura popular: (a) maior visibilidade dessa arquitetura na mídia; (b) dificuldades técnicas associadas à execução do sistema construtivo em concreto armado e (c) dificuldade de adequação climática do concreto aparente.

em residências tem no Brasil um grau de expansão e popularização que não é atingido em outros países, alcançando dos mais abastados às camadas mais populares.

As edificações modernistas produzidas pela classe média, pautadas no paradigma estético da classe dominante, evidenciavam a associação da arquitetura moderna a certo status social. Essa disseminação revela o caráter emblemático adquirido pelas construções modernas, despertando na população o desejo de se mostrar parte da modernidade vigente, o que ocorria através da adoção de elementos simbólicos do movimento moderno na arquitetura. Segundo Cavalcanti (2001) “o sucesso da nova arquitetura perpassava regiões e camadas sociais. As elites aderiram às novas formas, assim como leigos e mestres de obras, na periferia de cidades e no interior de todo país, fizeram proliferar alegres cópias de um modernismo estilizado”. Hoje, conforme aponta Martins (2010, p.160):

*Qualquer pessoa que ande por uma cidade média no Brasil encontrará, se a intensa especulação imobiliária ainda não os tiver destruído, bairros residenciais construídos nos anos 1950, em que se encontram inúmeras casas à la Niemeyer: pilotis em V, coberturas em tesoura invertida, a elevação do primeiro piso para permitir uma rampa curva, um indefectível jardim de seixos rolados à la Burle Marx, etc. Certamente não são obras de Niemeyer e, na maioria das vezes nem sequer de arquitetos. De uma perspectiva sociológica estrita essas obras serão consideradas Kitsch. Para nós esse fenômeno deveria interessar em outra perspectiva. Importa assinalar aí que, **num dado momento da história do país, a classe média, inclusive das pequenas cidades do interior, teve o moderno como valor [grifo nosso].***

A reação ao movimento moderno, que no cenário internacional teve início já na década de 1950, através da crítica de grupos como o Team X e os Situacionistas, demoraria um pouco mais para chegar no Brasil. “No plano internacional, a impiedosa varredura dos cânones do funcionalismo e do racionalismo arrastou também o formalismo brasileiro – uma ocasião qualificada de ‘irracional’ por Pevsner” (SEGAWA, 2002, p.198). Segawa, no entanto, afirma que, embora a discussão internacional em torno do pós-modernismo tenha contribuído para arejamento das idéias no Brasil, esse debate foi tímido no ambiente local. Desta forma, ainda que a decadência do modernismo no Brasil esteja associada à década de 1970, esta década constitui também período de disseminação tardia do movimento moderno em cidades de menor visibilidade no cenário nacional⁴. Mais do que uma reação de aversão ao modernismo, a questão pós-moderna teria, no Brasil, flexibilizado a tolerância às diversidades de posicionamentos, e a apreensão de outros raciocínios de projeto.

Passadas mais de três décadas de progressiva desvalorização da arquitetura moderna no Brasil, é possível afirmar que a forma como o público hoje enxerga o patrimônio moderno

⁴ Esse quadro é confirmado por diversos estudos sobre arquitetura moderna em cidades como Teresina (SILVA, 2005), Manaus (COSTA, 2009), Florianópolis (MATTOS; SUGAI, 2009) e Uberaba (MANHAS; OLIVEIRA; VILLELA, 2009).

edificado é bem diversa daquela descrita no início deste trabalho. A arquitetura que outrora fora recebida pela população através de um processo de eufórica valorização, hoje é vista com grande indiferença. Surgem então algumas perguntas: Que condições teriam conduzido essa mudança de reação da sociedade em relação à arquitetura moderna? Como se dá hoje essa relação? Seria possível uma reversão dessa situação? Longe da pretensão de responder essas questões, este trabalho procura, antes, investigar de que forma e em que medida os profissionais que advogam pela preservação da arquitetura moderna vêem a influência da relação público/arquitetura na salvaguarda desse patrimônio, ou seja, de que forma os questionamentos expostos aparecem na discussão sobre a preservação de edifícios modernos.

3. O material analisado

Conforme mencionado, a alienação da sociedade em relação ao patrimônio moderno edificado tem sido caminho aberto para sua descaracterização. A diminuição do patrimônio moderno (seja pela perda de integridade dos exemplares ou por sua demolição) vem chamando a atenção de especialistas e suscitando debates no meio arquitetônico desde os anos 1990. O moderno passa, assim, a ser objeto de análise em outro momento histórico, que não aquele de sua supremacia. Hoje, a produção de escritos sobre essa arquitetura ultrapassa a anterior análise de contextos, princípios e obras modernas para abordar também questões referentes à preservação dessa arquitetura, agora vista como patrimônio ameaçado.

Não sendo essa situação uma especificidade nacional, o debate internacional acerca do patrimônio moderno é institucionalizado em 1988, em Eindhoven, na Holanda, através da criação do Docomomo. Com representação em mais de quarenta países e atuando como organismo assessor do World Heritage Center da UNESCO, o Docomomo é hoje instituição centralizadora de debates sobre o patrimônio moderno mundial. O Docomomo Brasil, por sua vez, fundado em 1992, provavelmente constitui o maior fórum de debate sobre o patrimônio moderno brasileiro, possuindo, ainda, representações regionais organizadas em núcleos de abrangência estadual. A abrangência das discussões geradas pelo Docomomo Brasil, das quais participam, entre outros, profissionais ligados ao meio acadêmico e aos órgãos de preservação de instâncias federais, estaduais e municipais de todo o país, torna os textos apresentados nos seminários do Docomomo Brasil uma legítima mostra do pensamento sobre a preservação da arquitetura moderna no território nacional.

Assim, os anais dos seminários do Docomomo se mostraram, pelo alcance e abrangência dos eventos, material capaz de oferecer uma amostra representativa do atual discurso sobre o patrimônio moderno edificado no Brasil, configurando, portanto, material propício para uma análise pertinente à investigação das questões levantadas neste texto. Contudo, diante de

limitações de tempo para a elaboração do presente trabalho, optou-se, como fator restritivo da quantidade de artigos a serem analisados, pelo exame dos trabalhos disponíveis no site do Docomomo Brasil. Foram, assim, analisados os trabalhos dos seminários Docomomo 3, 5, 6, 7 e 8, totalizando 430 artigos⁵.

Sendo o Docomomo uma organização com foco não apenas nas ações referentes à conservação de edifícios modernos, mas também voltada para a sua documentação, é natural que muitos dos artigos apresentados nos seminários limitem-se à análise e registro de obras arquitetônicas e seus contextos, sem abordarem especificamente questões voltadas ao campo da preservação. O primeiro critério de análise dos artigos consistiu, portanto, na identificação dos textos que mencionavam dificuldades específicas da preservação de exemplares da arquitetura moderna⁶, chegando-se desta forma ao número de 41 artigos entre os 430 avaliados. O conjunto desses 41 trabalhos abordava tanto dificuldades técnicas na preservação da arquitetura moderna, relativas ao procedimento de restauro das obras e de recuperação física dos materiais propriamente ditos, quanto dificuldades conceituais que se referem ao reconhecimento da arquitetura moderna como digna de preservação. No entanto, apenas quatro trabalhos faziam menção às dificuldades técnicas do restauro, enquanto 40 comunicações se referiram à questão do reconhecimento de valores da arquitetura moderna⁷. É na avaliação desses 40 trabalhos do segundo grupo que este texto busca se aprofundar.

Sobre a influência da relação “público x arquitetura moderna” na preservação

A análise das 40 comunicações selecionadas teve como ponto de partida a identificação dos argumentos que, em cada texto, evidenciavam as dificuldades de valorização do patrimônio moderno. A partir daí foram elaboradas duas tabelas (ver anexos) que mostram a frequência com que cada argumento identificado aparece nos artigos. As duas tabelas desenvolvidas agrupam os textos entre aqueles que apontam dificuldades à preservação da arquitetura moderna (tabela 1) e aqueles que apontam possíveis soluções a esses problemas (tabela

⁵ Na verdade, 459 artigos representam a totalidade dos trabalhos integrantes dos cinco seminários analisados, mas alguns arquivos disponíveis no *site* do Docomomo Brasil apresentavam erros que inviabilizavam o acesso aos trabalhos. Dos 61 artigos integrantes do Docomomo 3, três apresentavam falha no link; dos 79 artigos integrantes do Docomomo 6, quinze apresentavam falha no link; dos 74 artigos integrantes do Docomomo 7, três apresentam falha no link e dos 189 artigos integrantes do Docomomo 8, sete apresentam falhas no link. Desta forma, foram analisados os 430 artigos acessíveis a partir do *website* da organização (www.docomomo.org.br).

⁶ Foram selecionados nessa etapa artigos que tratavam de dificuldades exclusivas da preservação do patrimônio moderno. Trabalhos que mencionavam dificuldades inerentes a prática de preservação em geral, ou seja, que independem do estilo do edifício a ser preservado, não entraram nessa contagem. Seriam exemplos das dificuldades inerentes a qualquer estilo arquitetônico: (a) aversão dos proprietários ao processo de tombamento (visto como restrição ao direito de propriedade); (b) dificuldades relativas à adaptação da obra a novos usos ou (c) falta de recursos dos órgãos de preservação.

⁷ Apenas três trabalhos abordavam dificuldades das duas naturezas mencionadas.

2). Assim, a tabela 1 apresenta 33 trabalhos que apontam para problemas da preservação e a tabela 2 apresenta 22 artigos que indicam alternativas para a melhoria das condições de preservação. Embora alguns dos textos da tabela 2 não chegassem a apontar de forma explícita as dificuldades da preservação do moderno, a indicação de necessidades como “conscientização da população” ou “maior divulgação do acervo arquitetônico” foram identificadas como argumentos que trazem um problema implícito e, por isso, foram incluídos na avaliação realizada neste trabalho. Desta forma, 16 foram os trabalhos que identificaram tanto problemas quanto possíveis soluções para as dificuldades detectadas (tais trabalhos aparecem nas tabelas com título na cor vermelha), 18 foram os trabalhos que apontaram apenas dificuldades e seis foram os trabalhos que indicaram soluções para problemas implícitos no texto.

Os artigos analisados apontaram, ao total, nove problemas relativos à conservação do patrimônio moderno. O mais recorrente deles foi aquele que se refere à dificuldade da população em reconhecer valores dignos de preservação nos exemplares da arquitetura moderna, ou seja, justamente a questão exposta no início deste trabalho. Este argumento aparece em 19 dos 33 textos listados na tabela 1. Outros seis problemas identificados estão ligados a essa dificuldade da população em reconhecer valores patrimoniais na arquitetura moderna, apontando às possíveis causas e conseqüências dessa indiferença do público em relação aos exemplares de tal arquitetura.

No entanto, além do público leigo, alguns artigos identificaram como agentes dificultadores da preservação atores do próprio meio arquitetônico. Assim, três trabalhos apontaram para a falta de consciência ou preparo técnico dos arquitetos que atuam no meio imobiliário e oito mencionaram a negligência dos órgãos de preservação para com o patrimônio moderno. Dentre esses oito trabalhos sete mencionaram uma prioridade dos órgãos de preservação em proteger, através do ato do tombamento, o patrimônio eclético ou neoclássico em detrimento de exemplares modernos.

No entanto, ainda que seja impossível negar o importante papel que o tombamento representa para a preservação dos bens arquitetônicos, é notável que a falta de recursos, de fiscalização e de políticas de preservação eficientes para exercer a salvaguarda dos exemplares tombados fazem com que o tombamento não seja hoje garantia de conservação. Ainda que 138 dos 430 artigos avaliados mencionem a necessidade de tombamento de obras modernas ainda não incluídas nas listas de tombamento, ao que tudo indica, a multiplicação do número de exemplares tombados não seria capaz de garantir a conservação deles. E se peças fundamentais do patrimônio moderno brasileiro nem sempre

⁸ Os 13 artigos mencionados referiam-se tanto a necessidade generalizada de tombamentos de obras modernas, quanto defendiam tombamento de algumas obras específicas. Esse baixo número de artigos que mencionam a necessidade de novos tombamentos (aproximadamente 3% dos 430 artigos), parece reforçar a idéia de que o tombamento já não é visto como única alternativa para conservação das obras.

conseguem ser tocadas pelo esforço dos órgãos competentes (vide o quase arruinamento a que chegou a Casa Modernista da Rua Santa Cruz, em São Paulo) o que dirá exemplares menos notáveis, de uma arquitetura mais cotidiana, submetidos apenas ao bom senso dos seus proprietários? Um caminho fundamental para a preservação da arquitetura moderna, no entanto difícil de ser percorrido, parece ser a sensibilização da população em relação a esse patrimônio. Cabe então a análise de uma questão mencionada por apenas quatro artigos dentre os 33 listados na tabela 1, mas que parece estar no cerne da desvalorização da arquitetura moderna: a intensa presença da linguagem estética dessa arquitetura na cidade contemporânea.

A presença da arquitetura moderna na cidade contemporânea aparece nos textos sob dois enfoques. O primeiro deles diz respeito ao grande número de exemplares dessa arquitetura existentes nas cidades brasileiras, o que acaba por banalizar o edifício moderno aos olhos da população. O artigo de Fernando Diniz Moreira (2009), alerta para essa situação: “A grande massa de nossas cidades é feita de edifícios modernos. Embora a grande maioria deles não possa ser considerada obras de arte, eles constituem um grande estoque construído que detém, e continuará detendo, um papel importante no dia-a-dia de nossas sociedades”.

O segundo enfoque dado nos textos à presença da arquitetura moderna no cenário urbano diz respeito a uma continuidade, nas construções contemporâneas, do uso da linguagem plástica despojada introduzida pela arquitetura moderna. Se, por um lado, as edificações contemporâneas já não fazem uso de elementos como telhados “borboleta” e pilares em “v”, tão típicos da escola carioca e difundidos como ícones da arquitetura modernista no Brasil, por outro, a composição arquitetônica baseada em superfícies despojadas de ornamentação foi uma contribuição estética introduzida pela arquitetura moderna em relação à qual se parece impossível voltar atrás. Embora a pureza plástica do modernismo nunca tenha chegado a cair em desuso, Brandão (1999, p.1) afirma que, em eras pós-modernas, a composição purista voltou a ganhar força em fins da década de 1990:

Depois do pós-moderno e do deconstruction, a arquitetura surfa uma nova onda neste final do século: espaços limpos e sofisticados, vidros, elementos metálicos em profusão, paredes brancas, transparência e ênfase nos detalhes técnicos, no design dos objetos e mobiliário e no ambiente clean. Tais características verificamos em diversas arquiteturas produzidas na última década: as Termas de Peter Zumthor; a Biblioteca da França ou a Glass Video Gallery, de B. Tschumi; ou as obras de J. Nouvel, na França. Ao contrário da profusão kitsch pós-modernista ou dos ângulos, surpresas e ilogicidades do deconstruction, os espaços retomam as ortogonalidades, o geometrismo e a homogeneidade com que eram elaborados, por exemplo, em Mies van der Rohe.

A visão da linguagem plástica da arquitetura moderna como algo banal, que ainda hoje pode ser produzido, por sua vez, leva cinco artigos a indicarem a “falta de apelo estético” da

arquitetura moderna como fator dificultador do reconhecimento dos valores dessa arquitetura por parte da população. Assim, alguns dos textos atribuem a falta de apelo estético à simplicidade plástica dos edifícios, sem explicitar que características tornariam uma edificação atraente aos olhos da população leiga. Gonsales (2007, p.12) afirma:

Essa mesma arquitetura há muito já causa estranhamento, ou melhor, indiferença, aos habitantes das cidades. [...] Essa linguagem também já não responde a uma função memorial da coletividade. Foi muito “anônima”, teve pouco brilho. Alguns motivos essenciais que promoveram seu sucesso mais tarde foram motivos de sua condenação: o decoro e propriedade em relação não só ao espírito da época, mas também ao programa doméstico, que levaram a uma coincidência entre a linguagem moderna e a simplicidade inerente à arquitetura “comum”, caracterizaram uma arquitetura de fraca imageabilidade e atualmente muitas vezes “oculta” na multifacetada cidade contemporânea.

Corroborando essa impressão, Sônia Marques e Guilah Naslavsky (1999) mencionam que: “não me parece natural que um turista fique embasbacado diante do Seagram’s, apesar deste edifício constar em guias turísticos como o da Folha de São Paulo. Antes me parece que ele se perguntará, [...] o que aquele edifício, tão simples, teria para ser citado num guia”.

O “apelo estético”, segundo outros textos analisados, estaria relacionado à ornamentação, tão presente nas edificações historicistas. Sob esse aspecto vale destacar que dez artigos mencionaram a supremacia da valorização de edificações ecléticas em relação às modernas. Sete artigos, no entanto, mencionaram a prioridade dos órgãos patrimoniais em proteger o patrimônio eclético em detrimento do moderno, ao passo que apenas três artigos se referiram explicitamente a uma maior identificação da população com esse estilo arquitetônico⁹. Segre, Serapião e Santos (2007) afirmam: “Se no caso do ecletismo, a euforia decorativa identificava a qualidade do edifício; no caso dos despojados prédios modernistas foi sempre difícil demonstrar a empresários e políticos a significação cultural dos principais exemplos, tanto do Art Déco, como do Racionalismo”. Uma passagem no artigo de Nilson Ghirardello (1999, p.2) expõe precisamente a questão:

A ornamentação, mesmo que às vezes carregada, de mau gosto e sem boa composição, parece ser um “passaporte” para o convencimento da comunidade sobre a preservação do bem. Mesmo que tais elementos sejam pré-fabricados, portanto, distantes do artesanato. A arquitetura moderna por sua vez, despojada da

⁹ É importante deixar claro que esse trabalho não advoga a preservação do moderno em detrimento do eclético. Na realidade, a mencionada prioridade dos órgãos em proteger o eclético em pouco ajuda na preservação do moderno. O que parece estar acontecendo é que os órgãos de preservação municipais e estaduais estão protegendo uma arquitetura que o IPHAN resiste em proteger (provavelmente tradição herdada da fase heróica do SPHAN, período em que o patrimônio eclético foi escanteado pelas políticas nacionais de preservação). No entanto, embora a arquitetura moderna nunca tenha sido totalmente escanteada pelos órgãos de preservação, está na hora de ela sair do segundo plano em que se encontra. As políticas de preservação deveriam garantir que edificações modernas e ecléticas, manifestações de movimentos distintos, mas representativos da história da arquitetura brasileira, tivessem, ambos, lugar de destaque nas ações empreendidas pelas instituições patrimoniais. No entanto, como o foco deste trabalho não reside nas políticas dos órgãos de preservação, essa questão não será aqui aprofundada.

ornamentação e do artesanato, baseia-se em outros pressupostos, entre eles a indústria, mais difíceis de serem entendidos pelo cidadão comum. Por outro lado, embora com graus de qualidade diversos, nossas cidades são em grande parte constituídas por essa arquitetura. Então, pensa-se, por que preservar algo tão comum e corriqueiro?

Ainda que seja importante apontar para a contemporaneidade de algumas obras modernistas e historicistas, ou pelo menos para uma distância temporal não muito grande entre algumas delas¹⁰, é compreensível a associação corriqueira da ornamentação a edificações mais antigas do que as despojadas construções modernistas. Afinal, seria a partir da hegemonia dos princípios do movimento moderno que a ornamentação tradicional cairia em desuso na arquitetura. Dessa forma, é comum a associação da ornamentação não apenas a um valor estético, mas também a um valor de antiguidade, atribuído pela população a algumas obras historicistas, mas não às obras modernas contemporâneas a elas, onde o ornamento tradicional se faz ausente. E aí mais uma vez a identificação de um problema puxa outro: a dificuldade de valorização da obra arquitetônica moderna pelo fato de ela não ser vista como “suficientemente antiga”, – ainda que algumas vezes elas tenham a idade de obras ecléticas tão valorizadas pelo seu “apelo estético”.

Ainda que, aos olhos da população, não seja exatamente a idade de um edifício que lhe confira o caráter de antiguidade, nove foram os artigos que apontaram a pouca idade das edificações modernas como elemento dificultador de sua valorização patrimonial. O que define a “antiguidade” da obra aos olhos da população parece ser, antes, a raridade da obra pelo uso de uma ornamentação efusiva ou de uma linguagem plástica em extinção e não sua idade de fato. Para refletir, uma pergunta pertinente: não parece provável que, se dos anos 1980 pra cá, todas as edificações tivessem sido construídas em estilo high-tech as construções modernas estariam mais próximas de ter seu status de antiguidade reconhecido? Gonsales (2007, p.13) expõe em seu artigo:

O patrimônio antigo tem aspecto de algo que já não existirá mais. [...] Algo irrecuperável, de uma perda, se ocorrer, irremediável. Por sua vez, a arquitetura moderna faz parte de nossas vidas: ainda vivemos em casas modernas, trabalhamos em edifícios modernos. Essas edificações, aparentemente, podem ser feitas e refeitas a qualquer momento e seu aspecto de descomponibilidade e reprodutividade, e assim de repetição, corrobora essa visão.

A associação do valor de antiguidade a linguagens estéticas em desuso e a continuidade da aplicação de uma plástica despojada nas construções atuais parecem constituir impedimento à caracterização da obra moderna como antiga. Nesse ponto, voltamos ao início da cadeia de problemas aqui apontados, onde a presença da linguagem moderna na arquitetura contemporânea constitui o cerne das dificuldades da preservação dos

¹⁰ As décadas de 130 e 1940 podem ser apontadas como um período de intersecção na construção de edificações modernistas, ecléticas e, no caso do Brasil, também neocoloniais.

exemplares arquitetônicos modernos. Embora pareça pouco que apenas quatro artigos tenham abordado diretamente essa questão, o encadeamento das dificuldades listadas na tabela 1, segundo raciocínio aqui apresentado, indica que outros problemas elencados nos textos não estão totalmente desvinculados dessa questão.

Como a dificuldade mais registrada entre os artigos da tabela 1 foi a falta de valorização da arquitetura moderna pela população (mencionada por 19 de 33 artigos), é natural que entre os artigos listados na tabela 2, a conscientização da população sobre a importância desse patrimônio (mencionada por 17 dos 22 artigos) seja a alternativa mais citada para a melhoria das condições de sua preservação. Não deixa de chamar atenção, no entanto, que mais da metade desses 17 artigos, precisamente 9 deles, apenas mencionem a necessidade de conscientização da população sem indicar por que caminhos essa conscientização poderia ser feita. A solução mais indicada para essa conscientização, no entanto, foi a implementação de um programa de educação patrimonial através da divulgação do acervo e ampliação do debate arquitetônico para além dos meios técnicos. Essa necessidade de ampliação do conhecimento sobre arquitetura moderna foi apontada por 11 artigos, dos quais nem todos mencionavam explicitamente a necessidade de conscientização da população.

Poucos trabalhos, no entanto, conseguiram sugerir caminhos mais específicos, e portanto mais concretos, para a realização de uma educação patrimonial. As alternativas apresentadas pelos seis artigos que indicaram ações que vislumbravam a aproximação entre população e arquitetura moderna foram: (a) realização de exposições e publicações sobre arquitetura moderna não voltadas para público de arquitetos; (b) implementação de programas patrimoniais nas escolas e (c) divulgação online do acervo arquitetônico moderno. Nesse sentido, alguns dos artigos apresentam ações já efetivadas, como a elaboração do Guia de Arquitetura Modernista de Cataguases, que, voltado principalmente para turistas, teve também unidades distribuídas em bibliotecas e em escolas de ensino médio, dentre outras instituições (ALONSO; CASTRIOTA, 2009). Outro caso, citado por Edja Trigueiro (1999), menciona, no Rio Grande do Norte, a elaboração de uma cartilha sobre preservação para uso em escolas públicas. Cabe destacar também a preocupação de alguns autores com a divulgação da importância da arquitetura moderna em meios que atinjam também o público da classe que detém o poder de decisão sobre as intervenções nesses bens. Nesse sentido, um dos trabalhos mencionou a necessidade de um serviço competente de orientação aos proprietários, locatários e arquitetos no que diz respeito às intervenções realizadas em exemplares representativos da arquitetura moderna (OTTA, 2005). Dois foram ainda os trabalhos que mencionaram a necessidade de um maior engajamento dos próprios arquitetos na defesa do patrimônio moderno.

Considerações Finais

Conforme mencionado no início deste trabalho, durante algumas décadas a arquitetura moderna foi capaz de responder aos valores e interesses de ampla parcela da população brasileira. A difusão dessa arquitetura por cidades em todo território nacional – atestada pelos trabalhos apresentados nos seminários Docomomo, que tratam da arquitetura moderna em cidades do norte ao sul do país –, mostra de forma incontestável a abrangência alcançada por essa linguagem arquitetônica. Seja em exemplares que evidenciam uma qualidade arquitetônica exemplar ou em exemplares onde o moderno é apenas um estilo superficial, limitado ao uso de elementos simbólicos nas fachadas, o certo é que em um dado momento a arquitetura moderna esteve associada à idéia de progresso, espalhando por toda cidade a imagem de uma vida moderna. O Docomomo, enquanto entidade que visa à documentação e conservação de monumentos modernos, vem abrindo espaço significativo ao debate sobre esse patrimônio. Nesse sentido, inúmeros são os trabalhos apresentados nos seminários Docomomo que afirmam estarem, por exemplo, “salientando a importância destes edifícios para a memória da população local e para a imagem da cidade como um todo” (LUSTOZA, 2009, p.3). No entanto esses estudos parecem não reconhecer que tais trabalhos, tendo limitadas as suas apresentações ao meio técnico arquitetônico em muito pouco ajudam no resgate da memória da população ou da conscientização popular. Em geral, apesar do volume de pesquisas desenvolvidas a valorização do patrimônio moderno tem sido um debate restrito aos arquitetos e ainda que exemplares modernistas constem nas listas de preservação de diversas instituições patrimoniais do país, muito há por ser feito para estender a discussão e levá-la a um âmbito mais público, capaz de incutir na sociedade o valor cultural desses edifícios.

Apesar do reconhecimento da importância da documentação sobre a arquitetura moderna realizada nas últimas décadas, dos quais os trabalhos integrantes dos seminários Docomomo são uma mostra, chama atenção, nos trabalhos analisados, a discrepância entre o número daqueles que abordam essencialmente questões históricas e aqueles que apresentam reflexões sobre questões práticas de preservação dessa arquitetura. A esmagadora maioria dos trabalhos analisados (368 de 430, ou seja, 85,5% do total) tem como tema central análises históricas, seja das obras, de seus contextos de elaboração ou de sua divulgação¹¹. Apenas 62 trabalhos tinham como foco central questões ligadas diretamente ao tema da conservação da arquitetura moderna. É evidente que o conhecimento do patrimônio moderno a ser preservado não pode se dar sem que sua documentação e análise sejam realizadas. Mas é preciso que não se perca o ritmo entre as

¹¹ Alguns dos 368 artigos citavam aspectos como a descaracterização das obras ou a importância patrimonial da arquitetura moderna, mas essas questões eram apenas rapidamente mencionadas, não se tratando do foco central desses trabalhos.

duas ações (documentar e conservar). O trabalho de documentação tem que correr paralelo à conservação de obras que já tiveram seu valor reconhecido. Apesar do volume e da qualidade de algumas pesquisas sobre o patrimônio moderno desenvolvidas nas últimas décadas, a produção intelectual parece não encontrar rebatimento proporcional em ações de salvaguarda do patrimônio moderno, mantendo-se certo distanciamento entre a produção de conhecimento no meio acadêmico e as políticas públicas de preservação.

Ao mesmo tempo, conforme já mencionado, é evidente, que o aumento da lista de bens legalmente protegidos através do tombamento não significa garantia de preservação. Segundo explanação apresentada neste trabalho, parece inevitável, para uma eficaz preservação da arquitetura moderna, uma atuação veemente em relação à conscientização da população sobre a importância dessa arquitetura através de um intenso programa de educação patrimonial. Talvez a argumentação desenvolvida neste trabalho, batendo na tecla da conscientização popular, soe ingênua e utópica aos ouvidos de muitos dos profissionais envolvidos nas práticas de preservação da arquitetura moderna. Mas essa discussão parece indispensável. Se é consenso que diante das questões econômicas e estratégicas que envolvem o mercado imobiliário é impossível a salvaguarda de todos os exemplares significativos da arquitetura moderna através da conscientização da população, ao menos parecem evitáveis os casos em que a perda desse patrimônio é efetivada pela mera ignorância do cidadão comum em relação aos valores dessa arquitetura.

Assusta, no entanto, que, diante do grande volume de artigos apresentados naquele que provavelmente configura hoje o maior fórum nacional de debate sobre a preservação da arquitetura moderna, apenas uma pequena parcela deles (8%) abordem a questão do olhar da população para essa arquitetura. Enquanto isso, o crescente número de descaracterizações e demolições aflige exemplares da arquitetura moderna, e mostra a urgência de ações que sensibilizem a população. Para a percepção de uma arquitetura sua documentação não é suficiente, a materialidade da obra é fundamental, mas, caso o assunto da educação patrimonial não ganhe mais destaque nas discussões e ações voltadas à preservação da arquitetura moderna, corremos o risco de ver muitos exemplares dessa arquitetura se tornarem, como os poemas, eternos apenas através de papéis.

Referências bibliográficas:

ALONSO, Paulo Henrique; CASTRIOTA, Leonardo Barci. Conhecer para preservar: documentação e preservação do patrimônio modernista tombado em Cataguases, Minas Gerais. In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <[www.docomomo.org.br/seminario%20 %20pdfs/081.pdf](http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/081.pdf)>. Acesso em 16 de janeiro de 2012.

AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista**. Recife, 2007.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Eterno. In **Fazendeiro do ar & poesia até agora**. Rio de Janeiro, José Olympio, 1955.

ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de. A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. In: **Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil**. São Carlos, 2003. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/024R.pdf>>. Acesso em 18 de janeiro de 2012.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Aos Jovens arquitetos. In: XAVIER, Alberto (Org.). **Depoimento de uma geração**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 259-263.

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A Arquitetura entre o Renascimento do Moderno e o Luto da Modernidade. In: **Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil**. São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A1F/Carlos_brandao.pdf>. Acesso em 13 de jan. 2012.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CAMARGO, Monica Junqueira de. A presença brasileira na historiografia da arquitetura do século XX. In: **Desígnio: Revista de História da Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: Annablume; FAU-USP, n. 11/12, mar. 2011. p. 73-88.

COMAS, Eduardo Dias. Brazil Builds e a Bossa Barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**. Niterói, 2005. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/carlos_eduardo_comas.pdf>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

COSTA, Graciete Guera. Manaus: moderna ou contemporânea? In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/125.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

COSTA, Lucio. Muita construção, alguma arquitetura e um milagre – Depoimento de um arquiteto carioca. **Registro de uma vivência**. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. 2º ed. Rio de Janeiro: UFRJ, IPHAN, 2005.

GHIRARDELLO, Nilson. *O Codepac e a Luta pela Preservação de Edifícios Modernos em Bauru -SP*. In: **Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil**. São Paulo, 1999, São Paulo. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B3F/Nilson_ghirardello.pdf>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

GIEDION, Sigfried. **Decade of contemporary architecture**. Zurique: Girsberger, 1951.

GONSALES, Célia Helena Castro. *Reflexão sobre rearquiteturas e obras modernas – ou, por que o pavilhão sim e a stoa não?* In: **Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil**. Porto Alegre, 2007. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_B3F/Nilson_ghirardello.pdf>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942**. Nova York: MoMA, 1943.

GUIMARÃES, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura Kitsch: suburbana e rural**, 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

LARA, Fernando. **Popular Modernism: an analysis of the acceptance of modern architecture in 1950s Brazil**. Tese (Doutorado) - University of Michigan, Michigan. 2001.

LARA, Fernando. **The Rise of Popular Modernist Architecture in Brazil**. Gainesville: University of Florida Press, 2008.

LUSTOZA, Regina Esteves. Preservar ou produzir o espaço? In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/165.pdf>>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.

MANHAS, Adriana Capretz Borges da Sila; OLIVEIRA, Juliano Carlos Cecílio Batista de; VILLELA, Ana Teresa Cirigliano. A modernidade e a síntese das artes a partir das obras do arquiteto Wagner Scharoden em Uberaba (MG). In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/021.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. Estilo ou Causa? Como, Quando e Onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno. In: **Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil**. São Paulo, 1999, São Paulo. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A3F/Sonia_marques.pdf>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. “Há algo de Irracional...”: Notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abílio (Org.). **Textos Fundamentais sobre a arquitetura moderna brasileira** – parte 2. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010.

MATTOS, Melissa Laus; SUGAI, Maria Inês. Arquitetura institucional em concreto aparente em Florianópolis/SC e suas repercussões no espaço urbano da cidade entre 1970 e 1985. In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/042.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

MINDLIN, Henrique E. Modern Architecture in Brazil. Rio de Janeiro, Colibris, 1956. (Versão brasileira: MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Tradução de Paulo Pedreira. Rio de Janeiro: Aeroplano/Iphan, Rio de Janeiro, 1999.

MOREIRA, Fernando Diniz. *Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna*. In: **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/155.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

OTTA, Tatiana Macedo. Arquitetura Moderna em São José dos Campos: a representação de uma identidade. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**. Niterói, 2005, Niterói. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/tatiana%20macedo%20otta.pdf>>. Acesso em 16 de janeiro de 2012.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Edusp, 2ª ed., 2002.

SEGRE, Roberto; SERAPIÃO, Fernando e SANTOS, Daniela Ortiz dos. O resgate da unidade perdida: o Teatro do Museu de Arte Moderna de Affonso Eduardo Reidy. In: **Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil**. Porto Alegre, 2007. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/067.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. Conhecendo a Arquitetura Moderna Potiguar: um esforço conjunto. In: **Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil**. São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A2F/Edja_trigueiro.pdf>. Acesso em 18 de janeiro de 2012.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria; CAPPI, Fernanda; NASCIMENTO, Maíra. Modernismo potiguar: vida, reprodução e quase morte. In: **Anais do 3º Docomomo Norte-Nordeste**, 2010, João Pessoa.

ZEIN, Ruth Verde. *A década ausente: reconhecimento necessário da arquitetura brasileira do brutalismo paulista*. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**. Niterói, 2005. Anais. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Ruth%20Verde%20Zein.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

ANEXOS

TABELA 1 - DIFICULDADES NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO										
NOME DO ARTIGO	PROBLEMAS									
	Marginalização da população nos processos de preservação	Ausência de reconhecimento de valores por parte da população	Pouca idade das obras	Uso da linguagem moderna no contemporâneo	Acervo numeroso não confere caráter de raridade	Falta de apelo estético	Valorização do eclético em detrimento do moderno	Incompetência/negligência dos órgãos patrimoniais	Falta de consciência/preparo técnico dos arquitetos	
DOCOMOMO 3	Edifício Esther: Impactos Dolosos de seu Tombamento	X	X							
	Trocando gato por lebre: quando os instrumentos legais de preservação não preservam o que deve ser preservado			X			X			
	Estilo ou Causa? Como, Quando e Onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno		X		X		X			
	Inventário do patrimônio urbano e cultural de betim						X			
	Edifício Luciano Costa: Um enfoque positivo			X			X			
	Preservação da Arquitetura dos Primeiros Modernos em Curitiba						X			
DOMOMO 5	O Codepac e a Luta pela Preservação de Edifícios Modernos em Bauru - SP			X	X		X	X		
	Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre		X							
	A Restauração do Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz		X	X						
DOCOMOMO 6	Expressões e Vestígios Modernistas na Capital Fluminense nas décadas de 1940, 1950,1960 e seus Valores como Patrimônio Urbano						X			
	A casa unifamiliar em Caxias do Sul 1940-70: somos modernos?		X							
	Arquitetura Moderna em João Pessoa: A memória moderna e local de um movimento Internacional		X	X						
	O moderno regional? Considerações sobre um patrimônio em extinção						X			
	Ações de sensibilização para a preservação da Arquitetura Moderna de Belo Horizonte	X	X							
Arquitetura Moderna em São José dos Campos: a representação de uma identidade.	X	X							X	

TABELA 1 - DIFICULDADES NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO - continuação

NOME DO ARTIGO	PROBLEMAS									
	Marginalização da população nos processos de preservação	Ausência de reconhecimento de valores por parte da população	Pouca idade das obras	Uso da linguagem moderna no contemporâneo	Acervo numeroso não confere caráter de raridade	Falta de apelo estético	Valorização do eclético em detrimento do moderno	Incompetência/negligência dos órgãos patrimoniais	Falta de consciência/preparo técnico dos arquitetos	
DOCOMOMO 7	A <i>re-qualificação</i> da arte utilitária: busca por uma destinação compatível e utilitária aos monumentos construídos modernistas.									
	X									
	Patrimônio Modernista em Risco. O caso do Colégio Estadual Raul Vidal de Álvaro Vital Brazil. Uma questão de gestão pública ou de formação e/ou prática do arquiteto contemporâneo?	X	X					X	X	X
	Urbanismo modernizador, consolidação modernista, reuso pós-moderno: a dinâmica de transformação urbana em Natal e a dilapidação de seu acervo arquitetônico									X
	Park Hotel: o regionalismo crítico de Lúcio Costa e o desafio da rearquitetura em obras modernas.		X							
	Conjuntos residenciais modernos: valor e preservação			X			X			
	Preservação de edifícios residenciais modernos no Rio de Janeiro	X								
	Reflexão sobre rearquiteturas e obras modernas – ou, por que o pavilhão sim e a stoa não?			X	X		X			
	Residências modernas: Patrimônio ameaçado		X							
SEAD - Estudo de Caso de uma Edificação de Linguagem Modernista em Belém do Pará		X					X			
O resgate da unidade perdida: o Teatro do Museu de Arte Moderna de Affonso Eduardo Reidy.		X				X				
DOCOMOMO 8	Arquitetura e Educação: ecos da modernidade		X							
	A Arquitetura Moderna de Campinas no período de 1930 a 1970		X							
	Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950: a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea.		X							
	Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna		X		X	X				
	MAM: Contradição das Artes?						X			
	Recortes urbanos: a perda do patrimônio moderno em Florianópolis		X							
	Preservar ou Produzir o Espaço?			X					X	
AVANT-GARDE NA BAHIA: Urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960		X								

TABELA 2 - ALTERNATIVAS PARA UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO

NOME DO ARTIGO		SOLUÇÕES						Maior engajamento da classe dos arquitetos	Orientação a proprietários, locatários e arquitetos sobre intervenções
		Conscientização da população	Educação patrimonial/ divulgação do acervo	Exposições	Divulgação online	Publicações	Cartilhas escolares		
DOCOMOMO 3	Arquitetura Moderna em Araraquara – Inventário	X							
	Conhecendo a Arquitetura Moderna Potiguar: um esforço conjunto	X	X	X			X		
	Edifício Esther: Impactos Dolosos de seu Tombamento	X							
	Trocando gato por lebre: quando os instrumentos legais de preservação não preservam o que deve ser preservado	X							
	O Codepac e a Luta pela Preservação de Edifícios Modernos em Bauru -SP	X							
5	Pelos Salões das Bienais e pelas Ruas do Brasil: Um Olhar sobre os Conjuntos Arquitetônicos Premiados nas Cinco Primeiras Edições das Bienais Paulistas – 1951/1959	X	X						
DOCOMOMO 6	Imagens do moderno: a preservação do acervo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos		X	X	X	X			
	O moderno regional? Considerações sobre um patrimônio em	X							
	Ações de sensibilização para a preservação da Arquitetura Moderna de Belo Horizonte	X	X	X	X				
	Arquitetura Moderna em São José dos Campos: a representação de uma identidade.	X	X					X	
DOCOMOMO 7	Patrimônio Modernista em Risco. O caso do Colégio Estadual Raul Vidal de Álvaro Vital Brazil. Uma questão de gestão pública ou de formação e/ou prática do arquiteto contemporâneo?						X		
	Park Hotel: o regionalismo crítico de Lúcio Costa e o desafio da rearquitetura em obras modernas.	X							
	Conjuntos residenciais modernos: valor e preservação	X							
	Preservação de edifícios residenciais modernos no Rio de Janeiro	X	X	X					
	SEAD - Estudo de Caso de uma Edificação de Linguagem Modernista em Belém do Pará	X	X	X					

TABELA 2 - ALTERNATIVAS PARA UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO - continuação

NOME DO ARTIGO	SOLUÇÕES						Maior engajamento da classe dos arquitetos	Orientação a proprietários, locatários e arquitetos sobre intervenções
	Conscientização da população	Educação patrimonial/ divulgação do acervo	Exposições	Divulgação online	Publicações	Cartilhas escolares		
<i>A Arquitetura Moderna de Campinas no período de 1930 a 1970</i>	X	X						
<i>Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna</i>	X	X						
Conhecer para preservar: documentação e preservação do patrimônio modernista tombado em Cataguases, Minas Gerais		X		X	X	X		
<i>Preservar ou Produzir o Espaço?</i>	X							
Edifícios para a saúde e o processo de modernização em Florianópolis, um passo para a preservação do patrimônio moderno.	X							
O patrimônio moderno: relações simbólicas entre edificações e contexto urbano contemporâneo							X	
<i>AVANT-GARDE NA BAHIA: Urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960</i>		X						

DOCUMENTO 8

TABELA 3 - LISTA DE AUTORES DOS ARTIGOS ANALISADOS

	ARTIGO	AUTOR
DOMOMO 3	Arquitetura Moderna em Araraquara – Inventário	Eduardo Lauand Sobrinho, Francisco José Santoro e René Antonio Nusdeu
	Conhecendo a Arquitetura Moderna Potiguar: um esforço conjunto	Edja Bezerra Faria Trigueiro
	Edifício Esther: Impactos Dolosos de seu Tombamento	Fernando Atique
	Trocando gato por lebre: quando os instrumentos legais de preservação não preservam o que deve ser preservado	Luiz Manuel do Eirado Amorim
	Estilo ou Causa? Como, Quando e Onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno	Sônia Marques e Guilah Naslavsky
	Inventário do patrimônio urbano e cultural de Betim	Jurema Marteleto Rugani e Leonardo Barci Castriota
	Edifício Luciano Costa: Um enfoque apositivo	Luiz Manuel do Eirado Amorim
	Preservação da Arquitetura dos Primeiros Modernos em Curitiba	Luís Salvador Gnoato
O Codepac e a Luta pela Preservação de Edifícios Modernos em Bauru -SP	Nilson Ghirardello	
DOMOMO 5	Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre	Anna Paula Moura Canez, Eline Maria Moura Pereira Caixeta, Margot Inês Villas Boas Caruccio, Raquel Rodrigues Lima e Viviane Villas Boas Maglia
	A Restauração do Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz	Renato da Gama-Rosa Costa, Cristina Ribeiro, Alexandre Pessoa, Beatriz Naomi Onishi e Leonardo de Almeida
	Pelos Salões das Bienais e pelas Ruas do Brasil: Um Olhar sobre os Conjuntos Arquitetônicos Premiados nas Cinco Primeiras Edições das Bienais Paulistanas – 1951/1959	Helio Luiz Herbst Junior
	Expressões e Vestígios Modernistas na Capital Fluminense nas décadas de 1940, 1950,1960 e seus Valores como Patrimônio Urbano	Marlice Nazareth Soares de Azevedo, Danielle Bendicto e Silvio Leal Júnior
DOCOMOMO 6	A casa unifamiliar em Caxias do Sul 1940-70: somos modernos?	Ana Elísia da Costa, Daniela Mendes Cidade e Erinton Aver Moraes
	Imagens do moderno: a preservação do acervo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos	Leonardo Barci Castriota, Ana Aparecida Barbosa, Dora Aparecida Silva, Vilma Moreira dos Santos e Carla Viviane da Silva Ângelo
	Arquitetura Moderna em João Pessoa: A memória moderna e local de um movimento Internacional	Nelci Tinem, Lia Tavares e Marieta Tavares
	O moderno regional? Considerações sobre um patrimônio em extinção.	Marcos Paulo Cereto
	Ações de sensibilização para a preservação da Arquitetura Moderna de Belo Horizonte	Denise Marques Bahia e Tereza Bruzzi de Carvalho
	Arquitetura Moderna em São José dos Campos: a representação de uma identidade.	Tatiana Macedo Otta

TABELA 3 - LISTA DE AUTORES DOS ARTIGOS ANALISADOS - continuação

	ARTIGO	AUTOR
DOCOMOMO 7	A <i>re-qualificação</i> da arte utilitária: busca por uma destinação compatível e utilitária aos monumentos construídos modernistas.	Inês El-Jaick Andrade
	Patrimônio Modernista em Risco. O caso do Colégio Estadual Raul Vidal de Álvaro Vital Brazil. Uma questão de gestão pública ou de formação e/ou prática do arquiteto contemporâneo?	Marlice Nazareth Soares de Azevedo
	Urbanismo modernizador, consolidação modernista, reuso pós-moderno: a dinâmica de transformação urbana em Natal e a dilapidação de seu acervo arquitetônico	Edja Trigueiro, Gleice Elali e Maísa Veloso
	Park Hotel: o regionalismo crítico de Lúcio Costa e o desafio da rearquitetura em obras modernas.	Artur Mendes de Oliveira, Guilherme Pereira da Silva e Rafael Rodrigues Bittencourt de Carvalho
	Conjuntos residenciais modernos: valor e preservação	Flavia Brito do Nascimento
	Preservação de edifícios residenciais modernos no Rio de Janeiro	Carla Maria Teixeira Coelho
	Reflexão sobre rearquiteturas e obras modernas – ou, por que o pavilhão sim e a stoa não?	Célia Helena Castro Gonsales
	Residências modernas: Patrimônio ameaçado	Monica Junqueira de Camargo
DOCOMOMO 8	SEAD - Estudo de Caso de uma Edificação de Linguagem Modernista em Belém do Pará	Dinah R. Tutya
	O resgate da unidade perdida: o Teatro do Museu de Arte Moderna de Affonso Eduardo Reidy.	Roberto Segre, Fernando Serapião e Daniela Ortiz dos Santos
	Arquitetura e Educação: ecos da modernidade	Angela Costa Diniz e Ana Gabriela Godinho Lima
	A Arquitetura Moderna de Campinas no período de 1930 a 1970	Roberto Silva Leme e Ivone Salgado
	Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950: a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea.	Cícero Alvarez e Marcos Miethicki da Silva
	Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna	Fernando Diniz Moreira
	MAM: Contradição das Artes?	Marlice Nazareth Soares de Azevedo, Cinthia Lobato Serrano e Luísa Augusta Gabriela Teixeira Gonçalves
	Conhecer para preservar: documentação e preservação do patrimônio modernista tombado em Cataguases, Minas Gerais	Paulo Henrique Alonso e Leonardo Barci Castriota
	Recortes urbanos: a perda do patrimônio moderno em Florianópolis	Josicler Orbem Alberton e Murad Jorge Mussi Vaz
	Preservar ou Produzir o Espaço?	Regina Esteves Lustoza
	Edifícios para a saúde e o processo de modernização em Florianópolis, um passo para a preservação do patrimônio moderno.	Maria da Graça Agostinho e Ana Albano Amora
	O patrimônio moderno: relações simbólicas entre edificações e contexto urbano contemporâneo	sem autor indicado
	<i>Avant-garde</i> na Bahia: Urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960	Nivaldo Vieira de Andrade Junior